

ANEXO II: FIGURAS SUPLEMENTARIAS

ÍNDICE

Figura II.1. Distribución del número de células por condición y por sexo antes y después del filtrado para el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	4
Figura II.2. Distribución del número de conteos por célula por condición, por sexo, y por condición y sexo conjuntamente antes y después del filtrado para el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	5
Figura II.3. Distribución del número de genes expresados por célula por condición, por sexo, y por condición y sexo conjuntamente antes y después del filtrado para el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	6
Figura II.4. Número de genes expresados respecto al tamaño de la librería por condición y sexo conjuntamente y por individuo antes y después del filtrado para el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	7
Figura II.5. Distribución de las puntuaciones para las fases G1 en el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	8
Figura II.6. Distribución de las puntuaciones para las fases S en el estudio <i>Multiple sclerosis</i> ...	9
Figura II.7. Distribución de las puntuaciones para las fases G2-M en el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	10
Figura II.8. Diagrama de barras del número de células por condición (A) y por sexo (B) para la cohorte 1 del estudio GSE144744.	10
Figura II.9. Distribución del número de conteos por célula por condición (A), por sexo (B), y por condición y sexo conjuntamente (C) para la cohorte 1 del estudio GSE144744	11
Figura II.10. Distribución del número de genes expresados por célula por condición (A), por sexo (B), y por condición y sexo conjuntamente (C) para la cohorte 1 del estudio GSE144744.	12
Figura II.11. Número de genes expresados respecto al tamaño de la librería por condición y sexo conjuntamente (A) y por individuo (B) para la cohorte 1 del estudio GSE144744.....	12
Figura II.12. Distribución de las puntuaciones para las fases G1 en la cohorte 1 del estudio GSE144744	13
Figura II.13. Distribución de las puntuaciones para las fases S en la cohorte 1 del estudio GSE144744	14
Figura II.14. Distribución de las puntuaciones para las fases G2-M en la cohorte 1 del estudio GSE144744.	15
Figura II.15. Diagrama de barras del número de células por condición (A) y por sexo (B) para la cohorte 3 del estudio GSE144744	15

Figura II.16. Distribución del número de conteos por célula por condición (A), por sexo (B), y por condición y sexo conjuntamente (C) para la cohorte 3 del estudio GSE144744	16
Figura II.17. Distribución del número de genes expresados por célula por condición (A), por sexo (B), y por condición y sexo conjuntamente (C) para la cohorte 3 del estudio GSE144744	17
Figura II.18. Número de genes expresados respecto al tamaño de la librería por condición y sexo conjuntamente (A) y por individuo (B) para la cohorte 3 del estudio GSE144744	17
Figura II.19. Distribución de las puntuaciones para las fases G1 en la cohorte 3 del estudio GSE144744	18
Figura II.20. Distribución de las puntuaciones para las fases S en la cohorte 3 del estudio GSE144744	19
Figura II.21. Distribución de las puntuaciones para las fases G2-M en la cohorte 3 del estudio GSE144744	20
Figura II.22. Factor de escalado por el método de tamaño de la librería (A) y de deconvolución (B) respecto del tamaño de la librería por célula del estudio GSE144744 cohorte 1	20
Figura II.23. Factor de escalado por el método de tamaño de la librería (A) y de deconvolución (B) respecto del tamaño de la librería por célula del estudio GSE144744 cohorte 3	21
Figura II.24. Distribución de los factores de normalización por deconvolución calculados para los estudios Multiple sclerosis (A), y las cohortes 1 (B) y 3 (C) de GSE144744	21
Figura II.25. Comparación de los factores de escalado obtenidos en los estudios cohorte 1 (A) y cohorte 3 (B) de GSE144744	22
Figura II.26. Representaciones gráficas de los valores de varianza frente al nivel medio de expresión normalizado a escala logarítmica de cada gen en el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	23
Figura II.27. Representaciones gráficas de los valores de varianza frente al nivel medio de expresión normalizado a escala logarítmica de cada gen en el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	24
Figura II.28. Representaciones gráficas de los valores de varianza frente al nivel medio de expresión normalizado a escala logarítmica de cada gen en el estudio GSE144744 cohorte 1	26
Figura II.29. Representaciones gráficas de los valores de varianza frente al nivel medio de expresión normalizado a escala logarítmica de cada gen en el estudio GSE144744 cohorte 3	27
Figura II.30. Representación de los dos primeros componentes principales para el estudio Multiple sclerosis (A), y las cohortes 1 (B) y 3 (C) de GSE144744.....	28
Figura II.31. Representaciones tSNE en función del número de vecinos evaluados (parámetro perplexity) para el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	29
Figura II.32. Agrupamiento por tipo celular sobre los dos primeros componentes principales (A) y las coordenadas UMAP (B) para el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	30
Figura II.33. Agrupamiento por tipo celular sobre los dos primeros componentes principales (A) y las coordenadas UMAP (B) para el estudio GSE144744 cohorte 1	31

Figura II.34. Agrupamiento por tipo celular sobre los dos primeros componentes principales (A) y las coordenadas UMAP (B) para el estudio GSE144744 cohorte 3	32
Figura II.35. Hemimatrices para los valores de modularidad (A) y estabilidad (B) por parejas de grupos generados en base a la identidad celular en el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	33
Figura II.36. Hemimatrices para los valores de modularidad (A) y estabilidad (B) por parejas de grupos generados en base a la identidad celular en el estudio GSE144744 cohorte 1	33
Figura II.37. Hemimatrices para los valores de modularidad (A) y estabilidad (B) por parejas de grupos generados en base a la identidad celular en el estudio GSE144744 cohorte 3	34
Figura II.38. Representaciones tSNE (A) y UMAP (B) para el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	35
Figura II.39. Representaciones tSNE (A) y UMAP (B) para el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	36
Figura II.40. Representaciones tSNE para la cohorte 1 del estudio GSE144744	37
Figura II.41. Representaciones UMAP para la cohorte 1 del estudio GSE144744	38
Figura II.42. Representaciones tSNE para la cohorte 3 del estudio GSE144744.....	39
Figura II.43. Representaciones UMAP para la cohorte 3 del estudio GSE144744.....	40
Figura II.44. Representación gráfica de los dos primeros componentes principales para las cohortes 1 (A) y 3 (B) del estudio GSE144744	41
Figura II.45. Distribución de las pseudocélulas generadas con la estrategia de expresión diferencial adaptada del análisis de RNA-seq en base a sus dos componentes principales	42
Figura II.46. Porcentaje de variabilidad de los 10 primeros componentes principales que puede ser atribuida a cada covariable por tipo celular en el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	44
Figura II.47. Porcentaje de variabilidad de los 10 primeros componentes principales que puede ser atribuida a cada covariable por tipo celular en el estudio GSE144744 cohorte 1	46
Figura II.48. Porcentaje de variabilidad de los 10 primeros componentes principales que puede ser atribuida a cada covariable por tipo celular en el estudio GSE144744 cohorte 3	48
Figura II.49. Diagramas de Venn para los resultados por tipo celular del estudio <i>Multiple sclerosis</i>	48
Figura II.50. Diagramas de Venn para los resultados por tipo celular del estudio cohorte 1 GSE144744	49
Figura II.51. Diagramas de Venn para los resultados por tipo celular del estudio cohorte 3 GSE144744	49
Figura II.52. Diagramas de Venn para los resultados de los linfocitos T CD4+ entre las cohortes 1 y 3 del estudio GSE144744	50
Figura II.53. Diagramas de Venn para los resultados de los linfocitos T CD8+ entre las cohortes 1 y 3 del estudio GSE144744.....	50

Figura II.1. Distribución del número de células por condición y por sexo antes y después del filtrado para el estudio Multiple sclerosis. Diagrama de barras para el número de células por condición antes del filtrado (A), el número de células por sexo antes del filtrado (B), el número de células por condición después del filtrado (C) y el número de células por sexo después del filtrado (D).

Figura II.2. Distribución del número de conteos por célula por condición, por sexo, y por condición y sexo conjuntamente antes y después del filtrado para el estudio Multiple sclerosis. Diagrama para el tamaño de la librería por condición antes del filtrado (A), el tamaño de la librería por sexo antes del filtrado (B), el tamaño de la librería por condición y sexo antes del filtrado (C), el tamaño de la librería por condición después del filtrado (D), el tamaño de la librería por sexo después del filtrado (E) y el tamaño de la librería por condición y sexo después del filtrado (F). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.3. Distribución del número de genes expresados por célula por condición, por sexo, y por condición y sexo conjuntamente antes y después del filtrado para el estudio Multiple sclerosis. Diagrama para el número de genes por condición antes del filtrado (A), el número de genes por sexo antes del filtrado (B), el número de genes por condición y sexo antes del filtrado (C), el número de genes por condición después del filtrado (D), el número de genes por sexo después del filtrado (E), y el número de genes por condición y sexo después del filtrado (F). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.4. Número de genes expresados respecto al tamaño de la librería por condición y sexo conjuntamente y por individuo antes y después del filtrado para el estudio Multiple sclerosis. Colores establecidos en base a la condición y el sexo antes del filtrado (A), el individuo antes del filtrado (B), la condición y el sexo después del filtrado (C), y el individuo después del filtrado (D). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.5. Distribución de las puntuaciones para las fases G1 en el estudio Multiple sclerosis. Gráficos generados separando las células en base a la condición (A), el sexo (B), la variable conjunta que agrupa la condición y el sexo (C) y el individuo (D). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.6. Distribución de las puntuaciones para las fases S en el estudio Multiple sclerosis. Gráficos generados separando las células en base a la condición (A), el sexo (B), la variable conjunta que agrupa la condición y el sexo (C) y el individuo (D). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.7. Distribución de las puntuaciones para las fases G2-M en el estudio Multiple sclerosis. Gráficos generados separando las células en base a la condición (A), el sexo (B), la variable conjunta que agrupa la condición y el sexo (C) y el individuo (D). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.8. Diagrama de barras del número de células por condición (A) y por sexo (B) para la cohorte 1 del estudio GSE144744.

Figura II.9. Distribución del número de conteos por célula por condición (A), por sexo (B), y por condición y sexo conjuntamente (C) para la cohorte 1 del estudio GSE144744. Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.10. Distribución del número de genes expresados por célula por condición (A), por sexo (B), y por condición y sexo conjuntamente (C) para la cohorte 1 del estudio GSE144744. Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.11. Número de genes expresados respecto al tamaño de la librería por condición y sexo conjuntamente (A) y por individuo (B) para la cohorte 1 del estudio GSE144744. Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.12. Distribución de las puntuaciones para las fases G1 en la cohorte 1 del estudio GSE144744. Gráficos generados separando las células en base a la condición (A), el sexo (B), la variable conjunta (C) que agrupa la condición y el sexo, y el individuo (D). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.13. Distribución de las puntuaciones para las fases S en la cohorte 1 del estudio GSE144744. Gráficos generados separando las células en base a la condición (A), el sexo (B), la variable conjunta (C) que agrupa la condición y el sexo, y el individuo (D). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.14. Distribución de las puntuaciones para las fases G2-M en la cohorte 1 del estudio GSE144744. Gráficos generados separando las células en base a la condición (A), el sexo (B), la variable conjunta (C) que agrupa la condición y el sexo, y el individuo (D). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.15. Diagrama de barras del número de células por condición (A) y por sexo (B) para la cohorte 3 del estudio GSE144744.

Figura II.16. Distribución del número de conteos por célula por condición (A), por sexo (B), y por condición y sexo conjuntamente (C) para la cohorte 3 del estudio GSE144744. Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.17. Distribución del número de genes expresados por célula por condición (A), por sexo (B), y por condición y sexo conjuntamente (C) para la cohorte 3 del estudio GSE144744. Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.18. Número de genes expresados respecto al tamaño de la librería por condición y sexo conjuntamente (A) y por individuo (B) para la cohorte 3 del estudio GSE144744. Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.19. Distribución de las puntuaciones para las fases G1 en la cohorte 3 del estudio GSE144744. Gráficos generados separando las células en base a la condición (A), el sexo (B), la variable conjunta (C) que agrupa la condición y el sexo, y el individuo (D). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.20. Distribución de las puntuaciones para las fases S en la cohorte 3 del estudio GSE144744. Gráficos generados separando las células en base a la condición (A), el sexo (B), la variable conjunta (C) que agrupa la condición y el sexo, y el individuo (D). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.21. Distribución de las puntuaciones para las fases G2-M en la cohorte 3 del estudio GSE144744. Gráficos generados separando las células en base a la condición (A), el sexo (B), la variable conjunta (C) que agrupa la condición y el sexo, y el individuo (D). Cada punto representa una célula en todos los gráficos.

Figura II.22. Factor de escalado por el método de tamaño de la librería (A) y de deconvolución (B) respecto del tamaño de la librería por célula del estudio GSE144744 cohorte 1.

Figura II.23. Factor de escalado por el método de tamaño de la librería (A) y de deconvolución (B) respecto del tamaño de la librería por célula del estudio GSE144744 cohorte 3.

Figura II.24. Distribución de los factores de normalización por deconvolución calculados para los estudios Multiple sclerosis (A), y las cohortes 1 (B) y 3 (C) de GSE144744. Diagrama de barras de la frecuencia absoluta de los factores de normalización a escala logarítmica.

Figura II.25. Comparación de los factores de escalado obtenidos en los estudios cohorte 1 (A) y cohorte 3 (B) de GSE144744. Representación en un diagrama de puntos del factor de escalado por deconvolución (eje Y) frente al calculado por el tamaño de la librería (eje X) para cada célula. Ecuación de la línea morada: $x = y$.

Figura II.26. Representaciones gráficas de los valores de varianza frente al nivel medio de expresión normalizado a escala logarítmica de cada gen en el estudio Multiple sclerosis. Visualización del resultado para conjunto de lote de captura y secuenciación (título de los gráficos). Línea continua amarilla: modelización del componente técnico de la varianza.

Figura II.27. Representaciones gráficas de los valores de varianza frente al nivel medio de expresión normalizado a escala logarítmica de cada gen en el estudio Multiple sclerosis. Visualización del resultado para conjunto de lote de captura y secuenciación (título de los gráficos). Línea continua amarilla: modelización del componente técnico de la varianza sin considerar los pesos de densidad.

Figura II.28. Representaciones gráficas de los valores de varianza frente al nivel medio de expresión normalizado a escala logarítmica de cada gen en el estudio GSE144744 cohorte 1. Visualización del resultado para conjunto de lote de captura y secuenciación (título de los gráficos). Línea continua amarilla: modelización del componente técnico de la varianza.

Figura II.29. Representaciones gráficas de los valores de varianza frente al nivel medio de expresión normalizado a escala logarítmica de cada gen en el estudio GSE144744 cohorte 3. Visualización del resultado para conjunto de lote de captura y secuenciación (título de los gráficos). Línea continua amarilla: modelización del componente técnico de la varianza.

Figura II.30. Representación de los dos primeros componentes principales para el estudio Multiple sclerosis (A), y las cohortes 1 (B) y 3 (C) de GSE144744. Diagrama de puntos de acuerdo con los valores del componente principal 1 (eje X) y el componente principal 2 (eje Y) por célula. Colores establecidos en base a la muestra de procedencia (ver leyenda).

Figura II.31. Representaciones tSNE en función del número de vecinos evaluados (parámetro perplexity) para el estudio Multiple sclerosis. Coordenadas calculadas analizando las distancias para los 5 (A), 20 (B), 80 (C) y 120 (D) vecinos más próximos. Colores establecidos en función de la condición y el sexo del individuo de procedencia: morado (control-mujer), azul (control-hombre), verde (caso-mujer) y amarillo (caso-hombre). EM: multiple sclerosis.

Figura II.32. Agrupamiento por tipo celular sobre los dos primeros componentes principales (A) y las coordenadas UMAP (B) para el estudio Multiple sclerosis. Colores establecidos en base al grupo de pertenencia por identidad celular (ver leyenda).

Figura II.33. Agrupamiento por tipo celular sobre los dos primeros componentes principales (A) y las coordenadas UMAP (B) para el estudio GSE144744 cohorte 1. Colores establecidos en base al grupo de pertenencia por identidad celular (ver leyenda).

Figura II.34. Agrupamiento por tipo celular sobre los dos primeros componentes principales (A) y las coordenadas UMAP (B) para el estudio GSE144744 cohorte 3. Colores establecidos en base al grupo de pertenencia por identidad celular (ver leyenda).

Figura II.35. Hemimatrices para los valores de modularidad (A) y estabilidad (B) por parejas de grupos generados en base a la identidad celular en el estudio Multiple sclerosis. (A) Escala de colores definida en base a la ratio entre la suma de los pesos de las aristas observados y esperados. A mayor puntuación, mayor modularidad. (B) Escala de colores establecida atendiendo a los valores derivados de la puntuación ARI. A mayor puntuación, mayor proporción de veces los grupos del replicado coinciden con los definidos originalmente.

Figura II.36. Hemimatrices para los valores de modularidad (A) y estabilidad (B) por parejas de grupos generados en base a la identidad celular en el estudio GSE144744 cohorte 1. (A) Escala de colores definida en base a la ratio entre la suma de los pesos de las aristas observados y esperados. A mayor puntuación, mayor modularidad. (B) Escala de colores establecida atendiendo a los valores derivados de la puntuación ARI. A mayor puntuación, mayor proporción de veces los grupos del replicado coinciden con los definidos originalmente.

Figura II.37. Hemimatrices para los valores de modularidad (A) y estabilidad (B) por parejas de grupos generados en base a la identidad celular en el estudio GSE144744 cohorte 3. (A) Escala de colores definida en base a la ratio entre la suma de los pesos de las aristas observados y esperados. A mayor puntuación, mayor modularidad. (B) Escala de colores establecida atendiendo a los valores derivados de la puntuación ARI. A mayor puntuación, mayor proporción de veces los grupos del replicado coinciden con los definidos originalmente.

Figura II.38. Representaciones tSNE (A) y UMAP (B) para el estudio Multiple sclerosis. Colores establecidos en base al tipo celular asignado para cada célula. Tipos celulares considerados: astrocitos, células endoteliales, microglía, neuronas, oligodendrocitos y precursores de oligodendrocitos (ver leyenda).

Figura II.39. Representaciones tSNE (A) y UMAP (B) para el estudio Multiple sclerosis. Colores establecidos en base al tipo celular asignado para cada célula. Tipos celulares considerados: astrocitos, microglía, neuronas, oligodendrocitos y precursores de oligodendrocitos (ver leyenda).

Figura II.40. Representaciones tSNE para la cohorte 1 del estudio GSE144744. Colores establecidos en base al tipo celular asignado para cada célula de forma individual (A) y atendiendo a los grupos por identidad celular (B). Tipos celulares considerados: linfocitos B, linfocitos T CD4+, linfocitos T CD8+, linfocitos NK, células dendríticas, monocitos, neutrófilos, basófilos y progenitores (ver leyenda).

Figura II.41. Representaciones UMAP para la cohorte 1 del estudio GSE144744. Colores establecidos en base al tipo celular asignado para cada célula de forma individual (A) y atendiendo a los grupos por identidad celular (B). Tipos celulares considerados: linfocitos B, linfocitos T CD4+, linfocitos T CD8+, linfocitos NK, células dendríticas, monocitos, neutrófilos, basófilos y progenitores (ver leyenda).

Figura II.42. Representaciones tSNE para la cohorte 3 del estudio GSE144744. Colores establecidos en base al tipo celular asignado para cada célula de forma individual (A) y atendiendo a los grupos por identidad celular (B). Tipos celulares considerados: linfocitos B, linfocitos T CD4+, linfocitos T CD8+, linfocitos NK, células dendríticas, monocitos, neutrófilos, basófilos y progenitores (ver leyenda).

Figura II.43. Representaciones UMAP para la cohorte 3 del estudio GSE144744. Colores establecidos en base al tipo celular asignado para cada célula de forma individual (A) y atendiendo a los grupos por identidad celular (B). Tipos celulares considerados: linfocitos B, linfocitos T CD4+, linfocitos T CD8+, linfocitos NK, células dendríticas, monocitos, neutrófilos, basófilos y progenitores (ver leyenda).

Figura II.44. Representación gráfica de los dos primeros componentes principales para las cohortes 1 (A) y 3 (B) del estudio GSE144744. Colores establecidos en base al tipo celular asignado en base a los marcadores de superficie por los autores del estudio. Tipos celulares considerados: linfocitos B, células dendríticas convencionales, monocitos, linfocitos NK, células dendríticas plasmocitoides, células plasmáticas, plaquetas y linfocitos T.

Figura II.45. Distribución de las pseudocélulas generadas con la estrategia de expresión diferencial adaptada del análisis de RNA-seq en base a sus dos componentes principales. Gráficos de escalado multidimensional para las pseudocélulas obtenidas de acuerdo al tipo celular evaluado: conjunto de células sin considerar el tipo celular (A), astrocitos (B), microglía (C), neuronas (D), oligodendrocitos (E), y precursores de oligodendrocitos (F). Nomenclatura de las pseudocélulas arbitraria. Colores establecidos en función de la condición y el sexo del individuo de procedencia: amarillo (control-mujer), azul (control-hombre), morado (caso-mujer) y verde (caso-hombre).

Figura II.46. Porcentaje de variabilidad de los 10 primeros componentes principales que puede ser atribuida a cada covariable por tipo celular en el estudio Multiple sclerosis. Tipos celulares evaluados: astrocitos (A), microglía (B), neuronas (C), oligodendrocitos (D) y precursores de oligodendrocitos (E). Variables control propuestas: muestra de procedencia, lote de captura, región cerebral afectada, lote de secuenciación, condición y sexo de forma conjunta estado de la lesión, edad, y fase del ciclo celular.

Figura II.47. Porcentaje de variabilidad de los 10 primeros componentes principales que puede ser atribuida a cada covariable por tipo celular en el estudio GSE144744 cohorte 1. Tipos celulares evaluados: linfocitos B (A), linfocitos T (B), linfocitos T CD4+ (C), linfocitos T CD8+ (D), linfocitos NK (E), monocitos (F), y células dendríticas (G). Variables propuestas: muestra de procedencia, lote de procesamiento, tratamiento previo, condición y sexo de manera conjunta, edad, y fase del ciclo celular (ver leyenda).

Figura II.48. Porcentaje de variabilidad de los 10 primeros componentes principales que puede ser atribuida a cada covariable por tipo celular en el estudio GSE144744 cohorte 3. Tipos celulares evaluados: linfocitos B (A), linfocitos T (B), linfocitos T CD4+ (C), linfocitos T CD8+ (D), linfocitos NK (E), monocitos (F), y células dendríticas (G). Variables propuestas: muestra de procedencia, lote de procesamiento, tratamiento previo, condición y sexo de manera conjunta, edad, y fase del ciclo celular (ver leyenda).

Figura II.49. Diagramas de Venn para los resultados por tipo celular del estudio Multiple sclerosis. Evaluación de los genes significativos obtenidos en la comparación (EM_Mujer – Control_Mujer) – (EM_Hombre – Control_Hombre) sobreexpresados en mujeres o infraexpresados en hombres (A) y viceversa (B). EM: esclerosis múltiple.

A

Figura II.50. Diagramas de Venn para los resultados por tipo celular del estudio cohorte 1 GSE144744. Evaluación de los genes significativos obtenidos en la comparación (EM_Mujer – Control_Mujer) - (EM_Hombre – Control_Hombre) sobreexpresados en mujeres o infraexpresados en hombres (A) y viceversa (B). EM: esclerosis múltiple.

A

Figura II.51. Diagramas de Venn para los resultados por tipo celular del estudio cohorte 3 GSE144744. Evaluación de los genes significativos obtenidos en la comparación (EM_Mujer – Control_Mujer) - (EM_Hombre – Control_Hombre) sobreexpresados en mujeres o infraexpresados en hombres (A) y viceversa (B). EM: esclerosis múltiple.

A

Figura II.52. Diagramas de Venn para los resultados de los linfocitos T CD4+ entre las cohortes 1 y 3 del estudio GSE144744. Evaluación de los genes significativos obtenidos en la comparación (EM_Mujer – Control_Mujer) - (EM_Hombre – Control_Hombre) sobreexpresados en mujeres o infraexpresados en hombres (A) y viceversa (B). EM: esclerosis múltiple.

A

Figura II.53. Diagramas de Venn para los resultados de los linfocitos T CD8+ entre las cohortes 1 y 3 del estudio GSE144744. Evaluación de los genes significativos obtenidos en la comparación (EM_Mujer – Control_Mujer) - (EM_Hombre – Control_Hombre) sobreexpresados en mujeres o infraexpresados en hombres (A) y viceversa (B). EM: esclerosis múltiple.